

Inisial Nama Narasumber (*Initial Resource Person*):
Kode Nomor (*Number Code*):

Judul Penelitian (*Title of Study*):

**I want to leave as soon as possible, but how can it be Reduced? A
Mediating Role of Job Satisfaction and Sanctification**

Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini. Studi kami berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam mengurangi keinginan berpindah (*turnover intention*) di perguruan tinggi pelayaran niaga. Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap etika penelitian, kami mohon Anda untuk mengisi kuesioner yang terlampir. Dengan mengisi kuesioner ini, Anda menunjukkan persetujuan Anda terhadap setiap pernyataan yang tercantum di dalamnya. Partisipasi Anda sangat berharga dalam membantu kami memahami dinamika yang mempengaruhi retensi di institusi pendidikan pelayaran niaga. Pengisian kuesioner ini juga memastikan bahwa penelitian kami dilaksanakan sesuai dengan standar etika yang berlaku.

No	Pernyataan	Skala Penilaian (1-10)
Digital Business Transformation		
1	Perusahaan selalu berusaha mengejar berbagai inovasi digital baru selain menjalankan operasi bisnisnya	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Perusahaan memiliki tingkat otomatisasi dalam proses layanan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3	Manajemen sering percaya bahwa cara terbaik untuk menjangkau pelanggan adalah melalui saluran digital	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Perusahaan terus berusaha memperoleh pengetahuan baru terkait digitalisasi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5	Perusahaan terus menganalisis kemungkinan digitalisasi proses baru dengan inovasi digital baru yang muncul	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frugal Innovation		
6	Perusahaan selalu menawarkan produk murah dengan kualitas yang memiliki nilai memuaskan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	Perusahaan selalu mencari solusi untuk menghasilkan berbagai produk yang mudah digunakan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8	Perusahaan selalu membuat inovasi baru dan mengurangi bahan baku produksi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No	Pernyataan	Skala Penilaian (1-10)
9	Perusahaan menganggap inovasi sebagai cara baru untuk mengurangi limbah dalam kegiatan produksi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan mengurangi biaya proses operasional	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Innovation Ambidexterity		
11	Perusahaan selalu berusaha memenuhi permintaan yang melampaui produk yang ada	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12	Perusahaan selalu bereksperimen dengan produk dan layanan baru di pasar lokal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13	Perusahaan selalu berusaha untuk melakukan komersialisasi produk dan layanan yang sama sekali baru	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	Perusahaan selalu berusaha untuk menggunakan Pasar Baru secara teratur dan menggunakan saluran distribusi baru	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15	Perusahaan selalu berusaha menggunakan hubungan dengan manajer perusahaan di luar industri kami	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Social Media Ambidexterity		
16	Perusahaan selalu berusaha menggunakan beberapa hubungan antara manajer dan perusahaan dalam industri kami	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17	Perusahaan selalu berusaha mengumpulkan informasi terkait strategi pasar produk dengan perusahaan lain	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18	Perusahaan telah menggunakan berbagai hubungan dengan pejabat di organisasi seperti biro pajak dan bank	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19	Perusahaan selalu menggunakan hubungan dengan pejabat pemerintah	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20	Perusahaan berusaha memperoleh informasi yang berkaitan dengan strategi pasar produk kami yang diperoleh dari interaksi kami dengan pejabat pemerintah	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No	Pernyataan	Skala Penilaian (1-10)
Share Value Relational Capital		
1	Perusahaan selalu berubah untuk memberikan kemampuan menyerap isu-isu sosial	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No	Pernyataan	Skala Penilaian (1-10)
2	Perusahaan selalu berusaha mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kasus terkait isu bisnis	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3	Perusahaan baru selalu berusaha menghasilkan berbagai pengetahuan baru dan melacak kemajuannya	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Perusahaan selalu berusaha berbagi pengetahuan untuk mengukur dan menggunakan wawasan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resilience SMES		
5	Perusahaan selalu menyusun struktur untuk mempertahankan operasi dan hubungan yang lancar selama krisis	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6	Perusahaan secara efektif meminimalkan risiko selama krisis	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	Perusahaan selalu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi krisis	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8	Perusahaan selalu menghadapi krisis yang tidak terduga	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9	Perusahaan selalu mempertahankan hubungan yang mendalam dengan mitra bisnis	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Perusahaan selalu berusaha mengambil tindakan penting dengan cepat bila diperlukan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11	Perusahaan mampu bertahan menghadapi ketidakpastian dan gangguan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Digital Business Transformation		
12	Perusahaan selalu berusaha mengejar berbagai inovasi digital baru selain menjalankan operasi bisnisnya	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13	Perusahaan memiliki tingkat otomatisasi dalam proses layanan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	Manajemen sering percaya bahwa cara terbaik untuk menjangkau pelanggan adalah melalui saluran digital	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15	Perusahaan terus berusaha memperoleh pengetahuan baru terkait digitalisasi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16	Perusahaan terus menganalisis kemungkinan digitalisasi proses baru dengan inovasi digital baru yang muncul	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frugal Innovation		
17	Perusahaan selalu menawarkan produk murah dengan kualitas yang memiliki nilai memuaskan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18	Perusahaan selalu mencari solusi untuk menghasilkan berbagai produk yang mudah digunakan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19	Perusahaan selalu membuat inovasi baru dan mengurangi bahan baku produksi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No	Pernyataan	Skala Penilaian (1-10)
20	Perusahaan menganggap inovasi sebagai cara baru untuk mengurangi limbah dalam kegiatan produksi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21	Kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan mengurangi biaya proses operasional	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Innovation Ambidexterity		
22	Perusahaan selalu berusaha memenuhi permintaan yang melampaui produk yang ada	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23	Perusahaan selalu bereksperimen dengan produk dan layanan baru di pasar lokal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24	Perusahaan selalu berusaha untuk melakukan komersialisasi produk dan layanan yang sama sekali baru	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25	Perusahaan selalu berusaha untuk menggunakan Pasar Baru secara teratur dan menggunakan saluran distribusi baru	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26	Perusahaan selalu berusaha meningkatkan efisiensi dalam penyediaan produk dan layanan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27	Perusahaan selalu berusaha menggunakan hubungan dengan manajer perusahaan di luar industri kami	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Social Media Ambidexterity		
28	Perusahaan selalu berusaha menggunakan beberapa hubungan antara manajer dan perusahaan dalam industri kami	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29	Perusahaan selalu berusaha mengumpulkan informasi terkait strategi pasar produk dengan perusahaan lain	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30	Perusahaan telah menggunakan berbagai hubungan dengan pejabat di organisasi seperti biro pajak dan bank	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31	Perusahaan selalu menggunakan hubungan dengan pejabat pemerintah	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32	Perusahaan berusaha memperoleh informasi yang berkaitan dengan strategi pasar produk kami yang diperoleh dari interaksi kami dengan pejabat pemerintah	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mengetahui

Florentinus pambudi widiatmaka

Enumerator

No	Statement	Rating Scale (1-10)
Digital Business Transformation		
1	The company always tries to pursue various new digital innovations in addition to running its business operations	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	The company has a level of automation in its service processes	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3	Management often believes that the best way to reach customers is through digital channels	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	The company continuously strives to acquire new knowledge related to digitalization	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5	The company continuously analyzes the possibility of digitalizing new processes with emerging digital innovations	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frugal Innovation		
6	The company always offers cheap products with quality that has satisfactory value	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	The company always looks for solutions to produce various easy-to-use products	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8	The company always creates new innovations and reduces production raw materials	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9	The company considers innovation as a new way to reduce waste in production activities	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	The company's concern for environmental sustainability reduces operational process costs	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Innovation Ambidexterity		
11	The company always strives to meet demands that go beyond existing products	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12	The company always experiments with new products and services in the local market	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13	The company always strives to commercialize entirely new products and services	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	The company always strives to use New Markets regularly and use new distribution channels	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15	The company always tries to use relationships with company managers outside our industry	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Social Media Ambidexterity		

No	Statement	Rating Scale (1-10)
16	The company always tries to use several relationships between managers and companies in our industry	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17	The company always tries to gather information related to product market strategies with other companies	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18	The company has used various relationships with officials in organizations such as tax offices and banks	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19	The company always uses relationships with government officials	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20	The company tries to obtain information related to our product market strategy obtained from our interactions with government officials	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Shared Value Relational Capital		
21	The company always changes to provide the ability to absorb social issues	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22	The company always tries to coordinate and integrate various cases related to business issues	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23	The new company always tries to generate new knowledge and track its progress	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24	The company always tries to share knowledge to measure and use insights	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resilience SMEs		
25	The company always develops structures to maintain smooth operations and relationships during crises	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26	The company effectively minimizes risks during crises	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27	The company always provides the necessary resources to overcome crises	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28	The company always faces unexpected crises	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29	The company always maintains deep relationships with business partners	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30	The company always tries to take important actions quickly when necessary	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31	The company is able to survive facing uncertainty and disruption	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Digital Business		

No	Statement	Rating Scale (1-10)
Transformation (repeated section)		
32	The company always tries to pursue various new digital innovations in addition to running its business operations	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33	The company has a level of automation in its service processes	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34	Management often believes that the best way to reach customers is through digital channels	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35	The company continuously strives to acquire new knowledge related to digitalization	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36	The company continuously analyzes the possibility of digitalizing new processes with emerging digital innovations	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frugal Innovation (repeated section)		
37	The company always offers cheap products with quality that has satisfactory value	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38	The company always looks for solutions to produce various easy-to-use products	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39	The company always creates new innovations and reduces production raw materials	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40	The company considers innovation as a new way to reduce waste in production activities	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41	The company's concern for environmental sustainability reduces operational process costs	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Innovation Ambidexterity (repeated section)		
42	The company always strives to meet demands that go beyond existing products	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43	The company always experiments with new products and services in the local market	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44	The company always strives to commercialize entirely new products and services	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
45	The company always strives to use New Markets regularly and use new distribution channels	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
46	The company always tries to improve efficiency in providing products and services	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47	The company always tries to use relationships with company managers outside our industry	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Social Media		

No	Statement	Rating Scale (1-10)
Ambidexterity (repeated section)		
48	The company always tries to use several relationships between managers and companies in our industry	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49	The company always tries to gather information related to product market strategies with other companies	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50	The company has used various relationships with officials in organizations such as tax offices and banks	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51	The company always uses relationships with government officials	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52	The company tries to obtain information related to our product market strategy obtained from our interactions with government officials	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Regards

Florentinus pambudi widiatmaka

Enumerator